

YOSHLAR ONGIDA DINIY MUTAASSIBLIK VA EKSTREMISTIK G'oyalarga QARSHI MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH CHORALARI

Aminov Sharif Nasimovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi dotsenti, (PhD).

O'rinov Odilbek Laziz o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14509473>

Globalashuv jarayonida zamonaviy ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy munosabatlarning shiddat bilan rivojlanishi, kommunikatsiya va axborot texnologiyalarning tez sur'atlardagi taraqqiyoti g'oyaviy ta'sir o'tkazish imkoniyatlarining kengayishi, uslub va vositalarning takomillashuviga turtki bo'lib, mafkuraviy kurash umumbashariy miqyos kasb etishiga olib keldi.

Mafkuraviy xavfsizlik – shaxs, millat, jamiyat, davlatning xilma-xil shakllarda namoyon bo'ladigan mafkuraviy tajovuzlar, turli mafkuraviy markazlarning buzg'unchilik ta'siridan kafolatli himoyalanganligidir. Mafkuraviy xavfsizlikni ta'minlash deganda, jamiyat ma'naviy hayotida bo'shliq paydo bo'lishining oldini olish, o'zining pirovard maqsadlariga mos va unga xizmat qiladigan g'oyalar tizimini shakllantirish, uni muttasil mustahkamlab borish, fuqarolarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishdek jarayonlar nazarda tutiladi.¹

Ma'lumki, odamzodni hamisha tashvishga soluvchi mazkur salbiy illatlarning ildizlari, uzoq o'tmishga borib taqaladi. Buyuk ajdodlarimiz ularga qarshi kurashda sermazmun va purhikmat so'z qudratidan unumli foydalanaganlar. Ma'naviyatni yuksaltirish, xususan, kelajagimiz bo'lgan yoshlar axloqini yuksak insoniy fazilatlar bilan boyitish davrimizning dolzarb masalalaridan biriga aylandi. Shu sababli tariximizda bitilgan bebaho merosimizni chuqurroq o'rganish va ularni xalqimiz e'tiboriga havola qilish olimlarimiz oldida turgan mas'uliyatli vazifalardandir.

Qayd etilgan fikrlar hozirgi davrda inson hayotida axborot va bilimlar xilma-xilligining o'rni va ahamiyatini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bilimlar mafkuraviy immunitet tizimining asosiy va birinchi unsuri hisoblanishini ham qayd etish lozim. Ammo bilimlar ko'p. Diniy ekstremizm va terrorizm tarafdorlari ham muayyan "bilim"larga tayanadi va uni omma ongiga singdirishga harakat qiladi.² Demak, mafkuraviy immunitet tizimidagi bilimlar obyektiv bo'lishi, voqelikni to'g'ri va to'liq aks ettirishi, inson ma'naviyatining boyishi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishi lozim. Bu, bir tomondan. Ikkinchi tomondan, bu bilimlar o'z mohiyat e'tiboriga ko'ra, Vatan, millat, insoniyat manfaatlari bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. Fuqarolarimizning asl islom haqida xolis va yetarli bilimga ega bo'lishlari diniy mutaassiblikka qarshi immunitetni shakllantirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Mafkuraviy immunitet tizimini shakllantirishda yot g'oyalar kirib kelishining oldini olish va ularni yo'qotishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini o'z ichiga oladigan mafkuraviy profilaktikaning o'rni katta. U ijtimoiy institutlar

¹ O'zbekistonda mafkuraviy xavfsizlik xususiyatlari: siyosiy tahlil. O'quv uslubiy qo'llanma. Toshkent davlat Sharqshunoslik instituti. 2013 yil. 9-b.

² Z. Husniddinov. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent islom universiteti. T -2005 y.

tomonidan xilma-xil shakllarda amalga oshiriladigan g'oyaviy-tarbiyaviy, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy ishlar majmuini, to'g'ri tashkil etilgan butun tarbiya tizimini qamrab oladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda milliy g'oya ruhi bilan yo'g'irilgan ana shunday tarbiya tizimi yaratildi. Uni doimiy takomillashtirib borish va davr talablariga hozirjavobligini ta'minlash esa, har birimiz va barchamizning asosiy vazifamiz hisoblanadi. Shunday ekan, voyaga yetayotgan har bir farzandimizni kuchli mafkuraviy immunitet va yuksak ma'naviyatga ega shaxs sifatida tarbiyalash ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayotni ta'minlashimizning asosiy shartlaridan biri bo'lib qolaveradi.

Darhaqiqat, O'zbekistonning mustaqillikka erishishi mamlakatimiz ma'naviy taraqqiyotida yangi davr va rivojlanish bosqichini boshlab berdi. Ayniqsa, milliy va diniy qadriyatlar, urf-odat va an'analar tiklanishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Mustaqillik yillarida yosh avlodni dunyoviy hamda diniy bilimlar uyg'unligida, ajdodlar ma'naviy merosi, milliy qadriyatlari asosida tarbiyalash masalasiga katta e'tibor qaratildi. Binobarin, ertangi kun egalari bo'lgan yoshlar bugungi kunning eng ilg'or dunyoviy bilimlarini diniy qadriyatlar bilan hamohang tarzda puxta o'zlashtirgan bo'lishi hamda ulardan amaliyotda erkin foydalana olishi masalasi bugungi kunimizning asosiy talablaridan biriga aylandi.

Diniy qadriyat juda keng ma'noga ega bo'lib, o'z ichiga millatlararo totuvlik, ijtimoiy va diniy bag'rikenglik, o'zaro hamkorlik, olijanoblik, saxiylik kabi ma'naviy-axloqiy xususiyatlarni qamrab oladi. Aynan diniy bag'rikenglik, ya'ni har bir diniy ta'limotga hurmat bilan qarash, sabr-bardosh va toqatli bo'lish o'z navbatida kelib chiqishi mumkin bo'lgan ko'pgina ixtiloflarning oldini olishga xizmat qiladi. Zero, bag'rikenglik ruhida tarbiya topgan farzand ongida o'zga madaniyatlardan hurkib turish emas, balki ularga keng fe'llik bilan qarash va qadriyatlarga hurmat bilan yondashish, o'zaro tushunish instinkti shakllanadi.

Yoshlardagi milliy o'zlikni anglash, diniy bilim va dunyoqarashni shakllantirishda har bir urf-odat, marosim, an'ana va qadriyatlarimizning kelib chiqishi, asl mohiyatini ochib bera oladigan ham ilmiy, ham diniy asoslangan ma'lumotlardan iborat zamonaviy adabiyotlar bilan ta'minlash, ma'naviy-ma'rifiy ko'rsatuvlar namoyish qilish kabi tadbirlar orqali ijobiy natijaga erishish muhim omillardan sanaladi. Chunki bunday chora-tadbirlar ma'lum ma'noda yoshlar ongini boyitish, haqiqiy milliy va diniy qadriyatlar bilan har xil bid'at-xurofot amallarni farqlash, turli diniy oqim va yo'nalishlar ta'siriga, ekstremistik va terrorchi guruhlarning aqidasiga qarshi immunitet hosil qilish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yoshlarni milliy urf-odat, an'ana va marosimlarimizga hurmat bilan qarash, ularning tarbiyaviy ahamiyatini doimiy tarzda tushuntirib borish, ma'naviy tahdidlardan himoya qilish hamda o'zligini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda kishilarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratish bilan birga ilm olish ham dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ilm olishning fazilati haqida yuqoridagi bandlarda qayd etilganidek, islomning asosiy manbalarida alohida zikr etilgan.

Ilm egallashda har bir inson avvalo o'zligini anglab yetadi. Bu esa to'g'ri yo'lni tanlashga sabab bo'ladi. Ilm deganda faqat diniy emas, balki dunyoviy, aniqrog'i insonlarga foydasi tegadigan ilm tushunilgan. Xitoyda bo'lsa ham ilm o'rganinglar, beshikdan qabrgacha ilm izla degan hadislarni eslab o'tish o'rinli. Yoshlarning dunyoviy va diniy bilimlarning uyg'unlikda xolis o'rganishi ularning kelajakda barkamol inson bo'lishiga tayanch bo'ladi. Shu bois,

yoshlarni avvalo milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hayotimizning asosiy mezoniga aylanishi zarur. Chunki oqilona ta'lim-tarbiya yoshlar ongini ham axloqiy madaniyatini ham o'zgartirishiga sabab bo'ladi. Tarbiyasiz berilgan ta'lim hech bir yerda rivojlanishga olib kelmaydi.

Mamlakatimizda yoshlarni ilm-ma'rifatli, turli sohalarda yetuk mutaxassis, jismonan barkamol inson bo'lib yetishishga keng sharoitlar yaratib berilgan ekan, mazkur imkoniyatlardan to'la-to'kis foydalanish, jamiyat va davlat uchun fidokor shaxs bo'lish har bir shaxsning burchidir.³

Buning uchun esa, ular avvalo, dunyoviy va kasb fanlarini chuqur o'zlashtirish, shuningdek, o'zbek xalqining mehnatsevarlik, oilani muqaddas bilish, insonlarga mehribonlik, do'stlarga sadoqat, vatanparvarlik kabi tarixan e'zozlab kelinayotgan qadriyatlarini o'zida shakllantirishi talab etiladi.

Zero, islom dinida ham yoshlarga, ularning ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan, Qur'oni karimda mingdan ortiq oyatlar odob-axloq, tarbiya va ilmga aloqadorligi insonni barkamollikka yetaklaydigan mezon sifatida ko'rish mumkin. Xalqimiz qoniga singib ketgan diniy qadriyatlarda farzand tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilishi xususida Payg'ambar Muhammad (alayhis-salom) *"Kishi farzandining tarbiyasi bilan har kuni yarim soat shug'ullanishi sadaqa berishdan yaxshiroqdir"* deb ta'kidlaydilar. Bundan ko'rinib turibdiki, islom dini farzand tarbiyasiga yoshligidan to'ulg'ayguncha alohida e'tibor qaratadi.⁴ Ularning nafaqat ilm olishlarini, balki yuksak odob-axloq sohibi etib tarbiyalashni asosiy mezon sifatida qo'yadi.

Umuman olganda, bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan dunyoda yoshlarni bunyodkorlik ruhida tarbiyalash, beg'ubor qalbini olijanoblik, xayru saxovat, mehr-oqibat kabi sof va pokiza tuyg'ular bilan to'ldirish, ezgu maqsadlarga safarbar etish, buzg'unchi, zo'ravon, xudbin, bag'ritosh va qahri qattiq bo'lib tarbiya topishining oldini olishga alohida e'tibor qaratish lozim.

³ Sh.Xonimov. Yoshlar ijtimoiy faolligi va dunyoqarashi shakllanishiga globallashtirish jarayonlarining ta'siri. <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/download/1773/1555/3077>

⁴ Umumiy pedagogika. Oliy va orta maxsus talim vazirligi. Darslik. Toshkent – 2020 y. 168 b.